

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS: MORTES E INTOXICAÇÕES ANTES E DEPOIS DA NR 31

Alessandra Karina Otuka¹
Andreia Juliana Pires de Andrade²
Jeferson Alfinete

¹Agronomia – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, ale_otuka@yahoo.com.br

²Agronomia – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, andreia.pires@sp.gov.br

³Agronomia – Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro, jefersonalfinete.tst@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16755823

Resumo

O estudo teve por objetivos avaliar a evolução histórica das intoxicações e mortes por defensivos agrícolas no meio rural no período de 1999 a 2017, além de listar os riscos e danos à saúde dos agricultores causados pelos agrotóxicos, tendo como bases o processo e as relações de trabalho presentes na agricultura brasileira, analisando o nível de conscientização à proteção do meio ambiente, os treinamentos para o correto manuseio e aplicação dos agrotóxicos e as orientações de higiene pessoal. O foco principal deste trabalho é em torno da Norma Regulamentadora 31, como também à nova redação dada a mesma em 2020, que tem a finalidade de proteção da segurança e saúde dos trabalhadores rurais e da regulamentação do uso de agrotóxicos e afins, devido à importância do esclarecimento e informações sobre esses agentes e o perigo de intoxicação pessoal e contaminação de alimentos e dos recursos naturais em razão de manuseio incorreto, assim como a utilização de EPI e EPC. O tema é conflituoso e este estudo buscou trazer uma contribuição sobre riscos e danos à saúde do trabalhador, resultantes da utilização de defensivos agrícolas, tendo como cenário determinadas características do trabalho agrícola no Brasil.

Palavras-chave: Agrotóxicos; Defensivos Agrícolas; Segurança; Saúde; Trabalhador Rural.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil vem passando por vários avanços e melhorias na agricultura, tais como, tecnologias de ponta e máquinas de última geração para obter melhorias e aumento considerável na produção agrícola.

No entanto, a agricultura sofre com pragas, doenças e fatores climáticos que causam redução da produtividade da lavoura, portanto a prática de aplicação de defensivos agrícolas para controle desses problemas fitossanitários, é uma das atividades mais importantes para o agricultor e que está totalmente envolvida com a produção final, sendo fundamental uma equipe técnica especializada na utilização de defensivos para controle de pragas e doenças.

A prática de aplicação de defensivos agrícolas já é comum para os agricultores, e o avanço nas melhorias desses produtos tem crescido muito, sendo cada vez mais eficaz contra pragas e doenças.

Entre as décadas de 80 e 90 a agricultura teve um crescimento no Brasil, devido ao avanço na tecnologia dos defensivos para o controle de pragas e doenças, porém com o uso desses produtos uma quantidade de trabalhadores e agricultores passaram a sofrer intoxicação por defensivos, que eram utilizados na lavoura, além de adquirir doenças ocupacionais respiratórias, devido ao tempo exposto a esses defensivos sem o uso de proteção (SINITOX, 2019).

O Ministério da Saúde estima que no Brasil mais de 400.000 pessoas são contaminadas anualmente por defensivos agrícolas. Tais estimativas levam em conta o número de casos notificados no país, aproximadamente 8.000 em 2002, multiplicados por 50, fator de correção usado pelo Ministério da Saúde para dimensionar o número de casos não-notificados (SINITOX, 2003).

A grande quantidade de óbitos e trabalhadores afastados recebendo benefícios fez com que a Previdência Social junto com o Ministério do Trabalho entrasse com medidas legislativas e obrigatórias, fazendo com que o agricultor assuma a responsabilidade e seja fiscalizado quanto ao descaso nas atividades da lavoura (BRASIL, 2021).

A Norma Regulamentadora 31 (NR 31) dá suporte para que seja possível aumentar a segurança e saúde do trabalhador no campo, pois traz em seu texto: “Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura” (BRASIL, 1988; 1973), passando a ser vigorada em 03 de março de 2005.

Mas, no Brasil, são escassos estudos que mostram o impacto da criação dessa NR, em números absolutos, nas intoxicações e mortes de trabalhadores rurais por defensivos agrícolas.

Desse modo, considerando a importância dessa classe trabalhadora para o desenvolvimento econômico do país, objetiva-se avaliar a evolução histórica das intoxicações e mortes por defensivos agrícolas no meio rural no período de 1999 a 2017, demonstrando os números de intoxicações e mortes antes e depois da criação da NR 31.

2. METODOLOGIA

2.1 Universo de Pesquisa

A metodologia utilizada será um estudo descritivo, realizado a partir do levantamento dos casos de intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola no Estado de São Paulo, no período 1999 a 2017, disponíveis na base de dados do Sinitox.

As variáveis disponibilizadas pelo sistema de notificação estão descritas neste estudo, e, para a incidência do período estudado (1999-2017) foi calculada a média aritmética das taxas anuais.

O estudo utiliza informações secundárias fornecidas pelo Sinitox. Trata-se de uma base de acesso público e gratuito, sem identificação dos participantes, dispensando apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), conforme dispõe a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) no 466, de 12 de dezembro de 2012.

2.2 População Alvo

A população-alvo do estudo constituiu-se de todos os casos de intoxicação por defensivos agrícolas de uso agrícola no Estado de São Paulo, notificados e disponíveis no Sinitox no ano de 1999 a 2017.

Deve-se ressaltar, além dos dados evidenciados, que no Brasil há grande ocorrência de sub-registro das intoxicações por agrotóxicos. Esta é uma das grandes vulnerabilidades institucionais do país, entre outras relacionadas ao controle e monitoramento do uso de agrotóxicos em todo o território nacional, e um aspecto a ser levado em consideração nos processos de registro e reavaliação desses produtos técnicos, bem como nos estudos acadêmicos

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os defensivos agrícolas que causam danos à saúde pública e ao meio ambiente e que estão proibidos em diferentes países, continuam em circulação no Brasil. Segundo a Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), dos 50 agrotóxicos mais utilizados nas lavouras de nosso país, 22 são proibidos na União Europeia, fazendo do Brasil o maior consumidor de agrotóxicos já banidos por outros países.

Pelos dados da Tabela 1 podemos observar que a partir de 2008 nas cidades citadas do Estado de São Paulo houve uma redução nas intoxicações humanas por defensivos agrícolas, o mesmo foi observado por Araújo 2017, para o Nordeste brasileiro. Podemos associar essa queda com as alterações na NR 31 que foi regulamentada em 2005, onde houve obrigações do empregador rural em relação ao uso de EPIs e EPCs.

Tabela 1 - Casos Registrados de Intoxicação Humana por Agente Tóxico no Centros do Estado de São Paulo de 1999 a 2017.

CENTRO	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CCI/SP	194	226	201	207	196	222	231	202	216	185	...	51	77	90	100	0
CEATOX/SP	61	99	176	170	167	192	223	470	274	276	272	0
Campinas	410	398	492	422	471	426	266	459	348	200	151	169	265	218
Ribeirão Preto	143	154	134	160	148	148	134	124	209	117	131	0
Botucatu	645	764	794	952	1007	903	647	762	446	317	342	625	419	443	...	265	243	277	0
S. J. dos Campos	25	23	20	19	22	17	16	18	8	4	7	5	8	1	1	7	.	.	2
S. J. do Rio Preto	86	106	141	140	99	147	110	81	94	72	83	47	46	45	82	73	81	71	83
Taubaté	.	1	10	4	2	6	4	1	1	4	1	6	1	0
Marília	78	126	0
Pres.Prudente	85	75	105	88	130	...	83	130	104	0
Santos	79	18	6	17	15	25	19	46	42	21	34	24	9	10	13	12
Butantã	*	*	*	0
SUBTOTAL	1806	1990	1903	2009	2090	1894	1510	1999	1638	883	789	1175	1175	749	189	629	610	898	315
%	8,26	8,12	9,36	8,85	9,1	8,83	6,78	5,06	4,36	3,11	4	4,5	3,98	4,38	1,84	2,68	2,48	3,12	3,49
TOTAL GERAL	24251																		
Média Anual	1276,37																		

Fonte: Dados da Sinitox. Elaborada pelo autor

Da mesma forma o número de obtidos por intoxicação reduziu a partir do ano de 2007 (Tabela 2). Apesar do crescimento do agronegócio, houve uma redução no número de pessoas intoxicadas e mortas pelo uso de defensivos, devido a maior exigência, fiscalização e preocupação com a saúde dos trabalhadores.

Carneiro et al. (2014) destacam que dentre as causas apuradas de todos os Auxílios Doenças e Auxílios Acidentes concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nos anos de 1999 e 2005, antes da regulamentação da NR 31, o maior percentual foram os advindos de lesões por envenenamento e consequências de causas externas, com 78,1% em 1999 e 78,3% em 2005.

Tabela 2 - Óbitos Registrados de Intoxicação Humana por Agente Tóxico e Centros do Estado de São Paulo de 1999 a 2017.

CENTRO	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CCI/SP	.	1	.	.	1	1	3	1	.	1	1	6	0
CEAT.X/SP	1	.	.	.	4	1	1	1	0
Campinas	10	9	18	10	8	3	6	8	3	4	6	7	22	7
Ribeirão Preto	.	1	1	1	1	0
Botucatu	.	.	.	2	1	0
S. J. dos Campos	.	1	.	.	2	.	.	1	0
S. J.d. Rio Preto	1	1	3	.	.	2	.	.	2	.	1	.	.	.	2	2	1	.	1
Taubaté	1	.	.	1	1	0
Marília	*	0
Pres.Prudente	0
Santos	.	1	.	.	.	3	10	2	1	0
Butantã	*	*	*	0
SUBTOTAL	11	14	22	13	11	10	19	13	7	2	1	8	7	8	8	3	2	24	8
%	29,73	29,17	39,29	0,13	20,37	17,9	23,5	21,3	20	10	8,33	15,69	21,9	18,6	23,5	27,3	14,29	17	16,3
TOTAL GERAL	191																		
Média Anual	10,05																		

Fonte: Dados da Sinitox. Elaborada pelo autor

... Dado numérico não disponível

. Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento

* Centro não incluído em 1999, 2000 e 2001

Importante ressaltar, conforme informação no site do Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas (Sinitox) que:

O menor número de casos de intoxicações e envenenamentos registrado nas estatísticas publicados pelo Sinitox, nos últimos anos, ocorreu em virtude da diminuição da participação dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATS) nesses levantamentos. Portanto, o número de casos de intoxicações e envenenamento registrado pelos CIATS não vem decrescendo no país. A comparação entre os anos deve ser realizada com cautela, buscando-se, idealmente, utilizar registros provenientes dos mesmos CIATS (SINITOX, 2019).

Segundo o gerente técnico do Censo Agropecuário, a queda no uso de agrotóxicos demonstrada entre os Censos de 1995 e 2006 também pode ser resultado da mudança de nomenclatura, com base na Lei Federal 7.802 de 1989, de “agrotóxicos” para “defensivos agrícolas” (IBGE, 2017, p.1).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora a pesquisa brasileira sobre o impacto do uso de agrotóxicos sobre a saúde humana também tenha crescido nos últimos anos, ainda é insuficiente para conhecer a extensão da carga química de exposição ocupacional e a dimensão dos danos à saúde,

decorrentes do uso intensivo de agrotóxicos. Segundo Carneiro et al. 2012 um dos problemas apontados é a falta de informações sobre o consumo de agrotóxicos e transgênicos e a insuficiência dos dados sobre intoxicações por estes produtos.

Além disso, no Brasil a formação dos profissionais de saúde da rede básica e da média/alta complexidade é deficiente para fazer investigações das exposições humanas, de surtos de intoxicações e do diagnóstico de intoxicação aguda e crônica por agrotóxicos, de modo que há de se construir processos amplos de formação e capacitação no campo da saúde e o fomento ao registro/notificação dos casos nos sistemas de informação em saúde do sistema único de saúde.

Desse modo, ainda se faz necessário medidas na utilização de agrotóxicos, tais como: limitação do uso de substâncias altamente tóxicas, regulação do mercado e da propaganda, desenvolvimento de produtos e tecnologias menos perigosas, inspeção dos produtos nas lojas de venda e do modo de uso nos locais de utilização, monitoramento da população mais exposta e mais vulnerável, atenção à saúde e amparo social, conscientização e capacitação dos trabalhadores rurais, dentre outras.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Capítulo II dos Direitos Sociais. Art. 7. Brasília: DOU, 1988.

BRASIL. Decreto nº 72.425, de 3 de julho de 1973. Cria o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 4 jul. 1973, Seção 1, p. 6426.

BRASIL. Portaria SEPRT/ME nº 477, de 12 de janeiro de 2021. Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-seprt/me-n-477-de-12-de-janeiro-de-2021-298858991>. Acesso em 30 de setembro de 2021.

CARNEIRO, F F; PIGNATI, W; RIGOTTO, R M; AUGUSTO, L G S. RIZOLLO, A; MULLER, N M; ALEXANDRE, V P. FRIEDRICH, K; MELLO, M S C. **Dossiê ABRASCO –Um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde.** ABRASCO, Rio de Janeiro, abril de 2012. 1ª Parte. 98.

CARNEIRO, F. F.; DELGADO, G.; AUGUSTO, L. G. S.; ALMEIDA, V. S. **Os impactos dos agrotóxicos na saúde, trabalho e ambiente no contexto do agronegócio no Brasil.** Rio de Janeiro: Abrasco, 2014.

IBGE. **Censo Agro 2017.** Disponível em: <https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/>. Acessado em 13 de fevereiro de 2021.

SINITOX. **Casos registrados de intoxicação e/ou envenenamento.** Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas. 2003. Disponível em: <www.fiocruz.br/sinitox/2002/brasil2002.htm>. Acessado em 31 de outubro de 2020.

SINITOX. **Dados de intoxicação.** Dados Regionais. Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas. 2019. Disponível em: <https://sinitox.icict.fiocruz.br/dados-regionais>. Acessado em 15 de janeiro de 2021.